

TÜRKİYE'DE KORUMANIN YÜZYILI

ANMA:
NEDİM
ERDAL
ÖZYURT

GRANDVIEW
HEIGHTS
AQUATIC
CENTRE

17. İSTANBUL
BİENALİ'NDEN
NOTLAR

STUDIO
ANNA HERINGER

“MUNDUS
VULT DECIPI,
ERGO
DECIPIATUR”

İçindekiler

356

Ocak-Şubat 2023

Grandview Heights
Aquatic Centre:
Dalga Formu
ve Malzemenin
Sınırlarını Yeniden
Keşfetmek
30.

Anma:
Nedim
Erdal Özyurt
(1953-2022)
36.

6 Öngörünüm

“Mundus vult decipi, ergo decipiatur”

8 Haber / Ürün

16 Haber / Sanat

18 Haber / Mimarlık

20 Gündem / Mimarlık

**“TECHNOSCAPE”:
Mühendislerin Mimarlığı**

23 Gündem / Tasarım

Bisiklet: Kült Nesnesi - Tasarım Nesnesi

26 Gündem / Tasarım

İnsanlık için Prototipler

30 Opus Caementicium

**Grandview Heights Aquatic Centre:
Dalga Formu ve Malzemenin Sınırlarını
Yeniden Keşfetmek**

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Surrey kentinin yerleşim bölgelerindeki yeni düzenleme çalışmalarının odağında yer alan Grandview Heights Aquatic Centre (GHAC)

projesi, Kanadalı mimarlık firması hcma tarafından tasarlandı. Mimarlarlardan su sporlarına uluslararası düzeyde mekan oluşturacak etkileyici bir form tasarımları istenmişti. Z. Canan Girgin, yapıyı değerlendiriyor.

36 Anma

Nedim Erdal Özyurt (1953-2022)

8 Ağustos 2022 günü önemli bir mimar ve çok iyi bir tasarım hocası olan Erdal Özyurt'u yitirdik. Onu üç dostunun kısa metinleriyle anıyoruz.

45 Mimar

**Studio Anna Heringer:
Toprakla Tasarlamak**

Çalışmalarında doğal malzemelerin çağdaş mimarlıktaki kullanım imkanlarına odaklanan bir “alternatif mimar”ın üç işi.

54 Tema

Türkiye’de Korumanın Yüzyılı

Restorasyon uygulamalarının sayısı ve görünürlüğü 2000’li yıllarda oldukça arttı. Korumanın sadece “mimari eser” sayılanları öncelendiği ve teknik sorunlarını

ARREDAMENTO
MİMARLIK

YAYIN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Banu BİNAT

Yayın Koordinatörü

Uğur TANYELİ

İletişim Koordinatörü

Neslihan ŞİK

Editör

Sibel SENYÜCEL

Yardımcı Editör

Aslı ERDEM

Neslihan İMAMOĞLU

Grafik Uygulama

Gül DÖNMEZ

İletişim ve Reklam

Müşteri İlişkileri Yönetmeni

Ayşegül TUĞTEPE

ISSN 2536-4952

Sayı 356 Ocak-Şubat 2023

Fiyatı 63 TL

Ulusal Süreli Yayın

İki Aylık Mimarlık ve Tasarım Kültürü Dergisi

info@binatdanismanlik.com

Tel: 0212 259 90 79

Düzenli Kaos: Erdal Özyurt'un Yaratıcı Atölye Modeli

Haluk Uluşan ■ Geçtiğimiz Ağustos ayında Erdal Özyurt'u zamansız bir şekilde yitirdik. Özyurt 40 yılı aşkın mimarlık pratiği ile kendi söylemini inşa etmenin yanısıra, darbe döneminde istifa edip 2000'li yıllarda geri döndüğü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ndeki proje hocalığı süresince geleneksel ve çağdaş yaklaşımları bağdaştıran sıradışı bir eğitim modeli geliştirdi. Elinizdeki metin bu atölye modeline *akademik çaba* gütmeyen bir "art-okuma" sunmayı ve onu daha anlaşılır kılmayı hedefliyor. Bu metnin yazarı hem profesyonel hem de akademik kariyerinde uzun yıllar boyunca Özyurt ile yakın çalışma fırsatı bulmuştur. Proje atölyesi ve büro ortamında mimarın özgün yaklaşımlarından edindiği deneyim ve gözlemler, metin boyunca aktarılmaya çalışılmıştır.

I. Mimarlığın sorunlu mecrası: Aktarım

Mimarlığın öğreten-öğrenen düzlemindeki aktarımı bütün okullarda ağırlıklı olarak atölye düzeninde gerçekleşir. Ancak mimarlık bilgisinin özgün nitelikleri bu alışverişi ilk adımdan itibaren sorunlu kılar. Tasarım bilgisi nesnelikten uzaktır ve çoğunlukla öznenin zihin katmanlarının erişimine tamamen açık değildir. Bu durumun farklı gerekçeleri içerisinde en belirleyici etmen mimarlık ediminin tasarlamak ve inşa etmek arasında bölünmüş olmasıdır. Yüzyıllar boyunca bir zanaatkar olan mimar, temsil yöntemlerinin ortaya çıkışıyla birlikte inşa etmeyi terkederek, kurgulayan rolüne çekilmiştir¹. Şu durumda artık zanaatkarlığı terkederek zihninde mekan kurmaya başlayan mimarın bu bilişsel süreçte kullandığı yöntemlerin tümü açık bilgi olarak nitelenemez ve doğrudan aktarılamaz². Her tasarım eyleminde yerleşik düzenler yıkıma uğratarak "yeni" olan inşa edilir ve bu süreçte gizil bir alan mahfuz kalır. Mesleki ve kişisel deneyimler, kültürel arkaplan, estetik algı, inanç sistemleri, gözlem düzeyleri ve biçimleri gibi sayısız etmen mimarın tahayyül ettiği her unsuru biçimlendirir³. Bu bileşenlerin dışsallaştırılarak diğer öznelerle aktarılması ancak uygulamalı bir düzende belirli koşullar altında gerçekleştirilebilir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü'ndeki proje grupları düşey atölye düzeninde tertip edilmiştir. Bunun anlamı temel atölyeleri tamamlayan öğrencinin ikinci sınıftan diploma dönemine kadar dört farklı proje tasarlaması ve farklı düzeydeki öğrencilerin aynı grup içerisinde bir yürütücü yönetiminde eğitim görmesidir. Geleneksel Bauhaus ekolü üzerine bina edilen atölye sisteminde kolektif öğrenme usta-çırak ilişkisine benzer bir etkileşimle gerçekleştirilir. Bu esnada farklı dönemlerdeki öğrencilerin birbirleriyle bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmaları desteklenen ama sık rastlanmayan bir durumdur. Atölyeye gelen öğrenciler proje konularını ve aralarını bir bütünlük çerçevesinde yürütücünün onayına sunar. Seçim sürecinde kentsel bağlam, çevre bilinci, estetik algı, eleştirel gözlem, temsil gibi becerilerin geliştirilmesi hedeflenir. Arsa ve konunun kabul edilmesini takiben tasarım süreci başlar. Proje atölyesi bu uzlaşının ardından diğer mimarlık okullarında olduğu gibi tasarım sürecinin aşamalarını temsil edecek şekilde sürdürülür.

Atölyede öne çıkan öğrenme stratejisi genel kabul görmüş kategoriler içerisinde⁴ davranışçı, yer yer de bilişsel modellerle benzerlik gösterir. Davranışçı model öğreneni pasif bir konuma yerleştirir. Öğreten ve öğrenen biçiminde iki özne olarak etkileşime girerek yeni ve mümkün dünyaların dışındaki sıradışı olasılıkları arayan düşünme biçimleri sıklıkla ihmal edilerek kurumsal gelenek, bağlam ve yerleşik düzenler çerçevesinde aktarım gerçekleştirilir⁵. Burada bilgiyi bir mecradan diğerine (zihinler-arası) tercüme etmenin güçlüğü önceki paragrafta ortaya konan nedenlerden ötürü açık hale gelir. Ayrıca öğrenenin süreçte aktif bir rol üstlenmemesi ayrı bir sorun olarak mahfuz kalır. Bilişsel modelde ise öğrenen öğretileni pasif olarak sorgulamaz. Bilgi aktif olarak öğrenenler tarafından inşa edilir. Buradaki bilgi tasarlanmış zihinsel temsillerden oluşur ve geçmiş öğrenme deneyimleri kadar atölyede kolektif olarak tartışılan yeni referanslar, tasarlama davranışları ve estetik yaklaşımların bir sonucudur. Dolayısıyla atölye deneyiminde her öğrenci bilgiyi kendi kültürel arkaplanı, kişisel öyküsü, bilişsel gelişimi vb. etmenler eşliğinde kendisi için yorumlar. Bireyler bu etmenleri kendi deneyimlerini organize etmede ve yeni bilgiyi süzerek dönüştürmekte kullanır⁶. Atölyede öğrenen öznelerin benimsediği farklı rolleri açıklamak için William Perry'nin "pozisyon" tanımlarından faydalanabiliriz⁷:

- A pozisyonuna konumlanan öğrenci bilginin sadece doğru yanıtlardan oluştuğunu varsayar. Her sorunun bir tek doğru yanıt olduğunu öngörür. Bu yanıtları öğretilenden öğrenecektir.
- B pozisyonundaki öznenin genel kabulleri A ile benzerlik taşır, ancak bazı noktalarda öğretilenin yanıtlardan ziyade sorun ve süreçleri açıkladığının farkındadır. Bu sayede "doğru yanıt bulma yolunu" öğreneceğini öngörür.
- C pozisyonundaki öğrenci bir yanıtın ancak "belli bir bağlama göre" "doğru" kabul edilebileceğini savunur. Bu bağlamlar ya da referans çerçeveleri sonsuz farklılık gösterebilecektir.

Proje atölyelerinin de esas itibarıyla deneysel bir ortam olması hedeflenir. Son noktada kültürel farklar, yürütücü-öğrenci etkileşiminde belirleyici etmenlerden biri olarak öne çıkar. Bilişsel farkındalıklar, özgün fikri arama ve daha da önemlisi özgünlük üzerinde sağlanması hedeflenen uzlaşma verili bir değerler sistemi üzerinden gerçekleştirilmeye çalışıldığında kültürlenme süreci kesintiye uğrar. Mimari proje atölyesinin çeşitli becerilerin yanısıra en başta tasarım kültürünü geliştirmeyi hedeflediği göz önüne alındığında karşımıza bir kısıtlılık durumu çıkar.

II. Yeni tasarım deneyiminin inşası

Kolektif öğrenim

Erdal Özyurt'un atölye modelinde rol oynayan en önemli unsurların başında yukarıda açıklanan modellerin kısıtlarına yanıt veren "sosyal konstrüktivizm" yer alır. Sovyet psikolog Lev Vyogotsky tarafından geliştirilen bu yöntem bilişsel modeli meşru görse de onun sosyal bağlamdan bağımsız düşünümeyeceğini savunur. Tüm bilişsel işlevlerin kökeni sosyal etkileşimlerde yatar ve onların sonucu olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla öğrenme yeni bilginin soğurulması ya da sosyal etkileşimden bağımsız bir kolektif öğrenme olmayacaktır. Piaget ve Perry gibi bilişsel ekol psikologlar öğrenmenin çevresel uyaranlarla gerçekleşen etkin bir süreç olduğunu savunurken Vyogotsky bu süreçte kültür ve dilin oynadığı önemli role dikkat çeker. Buna göre insanın deneyim, iletişim ve kavrayış biçimleri kültür ve dilin çizdiği çerçeve tarafından biçimlendirilir⁸.

Özyurt'un atölye kurgusunda anlam başat roldedir. Nüvesi her mecradan aktarılan düşünce alanları güçlü bir bağlama dönüştürülür ve inşa edilen estetik yaklaşım çerçevesinde mimari mekanlara tercüme edilir. Bu çeviri esnasında temsil

1 "Süreyya Operası Sahne Arkası Projesi", Mimari Proje 4, Güz Yarıyılı, 2017; yürütücü: Erdal Özyurt, proje öğrencisi: Delal Başeğmez (MSGSU Mimarlık Bölümü, Mimari Proje Atölyesi Arşivi).
2 "Zaman Mekan Sıkışması", Seçime Bağlı Mimari Proje 2, Bahar Yarıyılı, 2018; yürütücü: Erdal Özyurt, proje öğrencisi: Delal Başeğmez (MSGSU Mimarlık Bölümü, Mimari Proje Atölyesi Arşivi).

dönüşümün sürükleyici gücünü oluşturur. Öğrenen öznenen kendi kültürel arkaplanı ile çağdaş tasarım kültürünü çarpıştırması, ortaya çapraşık melezlikler çıkartması ve kendi dilini inşa etmesi beklenir. Burada öznenen bağımsız, tiplleşmiş bir kolektif öğrenmeden söz edilemez. Öğreten tekil bilgi kaynağından ziyade hem bir danışman hem de bizzat öğrenendir. Kullanılan referanslar ağırlıklı olarak

çağdaş mimarlık örneklerinden oluşsa da bir tasarım nesnesinden post-yapısalcı felsefeye, sinemaya ve edebiyata uzanan bir çeşitlilik gösterebilir. Örneklerle öğrenciyi imaj ve kavram yoğunluğuna maruz bırakmak bir iletişim yolu olarak benimsenir; estetik çerçevenin, bağlamın tanımlanmasına olanak tanır. Bu, temsiline ya da tanımlanan anlam alanının tasarım üzerinde tahakküm kurmaktan ziyade periferiden merkeze doğru sürekli akış halinde kaldığı kesintisiz bir süreçtir.

Mimari proje atölyelerinin genelinde kuşak farklılığından doğan iletişim sorunsalı Prensky'nin "dijital doğanlar" ve "dijital göçmenler" olarak kavramlaştırdığı ayrışma ile açıklanabilir. Buna göre "dijital

doğanlar" (bu bağlamda öğrenciler) bilginin güncel akış mecralarının içinde büyüyenlerdir. Kısa erimli dikkat aralığı ve bağlamdan ziyade "gösteri" mevhmunun önplanda oluşu bunun doğal bir sonucudur. Şimdiye ait temsil biçimlerini kullanmak ve onları kavrayıp araçsallaştırmak bu kuşak için olağan bir durumdur. Öte yanda "dijital göçmenler" (bu bağlamda öğrenen) için aynı mecralara hakim olmak ve bu yolla iletişim kurmak tasarım atölyelerinde genelde bir sorunsal olarak karşımıza çıkar⁹.

Erdal Özyurt dijital mimarlık kanallarını ilk çıktıkları günden itibaren aktif olarak kullanmaya başlamıştır. Benzer şekilde yeni temsil yöntemlerine ve

2

yapım tekniklerine de kendisinden genç kuşaklara göre çok daha hakim olmuştur. Tasarımda bilgisayar teknolojilerinin kullanımına, çağdaş temsil yöntemlerine ve en güncel mimarlık örneklerine vakıf olması sayesinde “gösteri” ile “bağlam” arasındaki ikilem aşılarak bütünleştirilir. Böylelikle kuşaklar-arası iletişim de bir sorun olmaktan çıkar. Bunun ardındaki etmenlerden biri de hiç kuşkusuz kolektif öğrenmenin karşılıklı işliyor oluşudur. Öğrenenler ve öğretenler sürekli yer değiştirirken atölye ortamı yeniden tanımlanır, tüm öznelerin ontolojik alanı iççe geçerek genişler.

Auteur mimarlık

Yukarıda açıklanan proje sürecinde kavramların tasarım edimi ile kurduğu ilişki sürekli yeniden tanımlanır, adım adım gitmek yerine, tanımlanan anlam alanına karşılık gelen mimarlığın öğrencinin kendi becerileri, dili ve arkaplanı ışığında yaratılması beklenir.

Tasarımı işlev, yer ya da strüktür problemlerine bölerek parçalardan bütünü oluşturma yöntemi Özyurt’un atölye düzeninde reddedilir. Tektonik bütünlüğü olan nesne, tüm bağlamları eşzamanlı değerlendirilerek “tek seferde” kendisine özel bir temsil dili ile inşa edilir ve yıkıma uğratılır. Bu süreç kendisini atölye boyunca yineleyerek sayısız deneyim üretir. Öğreten, problemleri tanımlamaya yardımcı olan bir danışman, daha deneyimli bir meslektaş rolünü üstlenir. Öğrenci bu esnada merkezde ve etkindir. Tasarlama bilgisini kendi deneyimleri aracılığıyla edinir. Bunlar nesnel bir bakışla sürekli tartışmaya açılır. Başta tanımlanan anlam alanları çoğunlukla süreç içerisinde melezleşerek yaratıcı çeşitlilikler üretir. Böylelikle konstrüktif öğrenme süreci sosyal bağlam içerisinde öğrenenler ve öğreten tarafından içselleştirilmiş olur. Somut eylemler sürekli düşünümeye (refleksiyon) tutulur.

Öğrenci bu süreçte Özyurt’un kendi niteliğiyle “Author” ya da “Auteur”¹⁰ mimarlığa adım atar. Sinemadan aktarılan bu kavram, karakterini, üslubunu, dünya görüşünü, hayat karşısındaki tavrını, farklı biçimlerde yapıtının içine gömebilen sanatçı anlamına gelir. Bu özne, “iç sesini dinleyen ve neyi nasıl yapacağını bilen, otobiyografik unsurlara yer veren ve içindeki yaraların üstüne giden kişidir.”¹¹ Hikaye başkasından alınabilir ama anlatı *Auteur* özne ile derin temaslara kurmalıdır. Yani yapıt, *Auteur*’ün hayat felsefesi içinde önemli bir yere sahip olmalı, onu bütünüyle ilgilendirmelidir¹².

Dolayısıyla bu atölyedeki tekil süreç sonucunda ortaya çıkan mimarlık ürünü evrensel diline rağmen kişiseldir. Tek defalık olmanın yanısıra müellifi ile derin bağlar içerir. Süreç de ürünün kendisi gibi özne ile birlikte inşa edilir. Gizil kalmış zihinsel mecralar, özel ilgi alanları, estetik

tercihler ve deneyimler birlikte tasarlanan projenin hücrelerine siner.

Pygmalion etkisi

İsmi ünlü Yunan efsanesinden¹³ alan “Pygmalion etkisi” eğitimde yüksek beklentilerin ve öğrencinin bu beklentileri karşılayabileceğine yönelik inancın başarıyı yükselttiğini savunan görüşü temsil eder. “Rosenthal etkisi” olarak da bilinen yöntemin etkileri, Rosenthal ve Jacobson’un yürüttüğü psikolojik deney¹⁴ sonucunda ortaya konmuştur¹⁵.

Erdal Özyurt atölyenin ilk gününde büyük bir masanın etrafında biraraya geldiği öğrencilerle önemli tasarımları ve mimarlarının izlediği yöntemleri tartışır. İlk andan itibaren bu binaların tasarımında izlenen yöntemler, kullanılan metaforlar ve düşünce sistemlerinin anlaşılması sağlanır. İncelenen örneklerin tümü baştan kurgulanan bir anlam alanını, tek seferlik güçlü bir mekana tercih eden binalardan oluşur. Atölyedeki öğrenciler böylelikle başlangıçtan itibaren çeşitli düşünce sistemleri arasında farklı yöntemlerle tercüme yapmaya aşinalık kazanırlar. Yürütücü/danışman, öğrencilerin atölyedeki kimliğini güçlendiren bir tavır benimser. Onların özyaşam öykülerinden ve daha önce yaptıkları projelerden faydalanarak ilgi alanlarını ve eğilimlerini bir tür çözümlenmeye tabi tutar. Birlikte incelenerek nesneleştirilen örneklerin tasarım süreçleri yapı taşlarına indirgenir. Bir imaj bombardımanı eşliğinde gerçekleşen bu süreçte öğrencinin aynı yöntemleri izleyerek benzer sonuçlara ulaşabilme yetisi vurgulanmış olur. Kendi anlatıları çerçevesinde önerdikleri arsa ve konu ile tasarım sürecine doğrudan giriş yapılır. Çoğu kez son nesnenin varyasyonları daha ilk haftalarda yüksek bir nitelikte cisimleşir. İlerleyen derslerde projeye özgün temsil dili ve mekansal örüntüleri inşa edilir.

Atölyedeki öğrencinin ontolojik alanını genişletmeye dayanan bu modelde, her birey *Auteur* bir tasarımcı olarak değerlendirilir. Artık ondan kendi öz yaşantısı, üslubu ve deneyimlerinden güçlü izler taşıyan yüksek nitelikli bir mimarlık yaratması beklenmektedir. Bu beklenti 14 haftalık süreç içerisinde kendi kendisini gerçekleştiren bir kehanete dönüşür ve “Pygmalion etkisi”nin sıradışı bir uygulamasını oluşturur.

III. Sonuç: düzenli kaos

Erdal Özyurt’un proje atölyesindeki öğrenme süreci, karşılıklı olarak her şeyin yersiz-yurtsuzlaştırıldığı, nesneleştirilerek

idealist bir eleştiri bombardımanına tutulduğu “düzenli bir kaos” a dönüşür. Özyurt bunu “Kant eleştiri yöntemi” olarak nitelerken, bilinçli olarak yıkıma uğratılan yerleşik düzenlerin ve düşünme biçimlerinin “yeni” olana dönüştüğünü savunmuştur.

Buradaki tasarım sürecinin hedefi genelgeçer bir mimarlıktan ziyade anaakıma dönüşme iddiası taşıyan nirengi noktaları ya da *Auteur* bir mimarın elinden çıkmış nesnedir. Bu nesnenin üretiminde tektonik bütünlük, temsil ve bağlam her zaman yaşamsal bir önem taşır. Ürünü ve süreci biricik kılan şey, öğrencinin her zaman önplanda ve güçlü bir müellif olarak yer almasıdır. Tahakküm altında danışmanın kafasındaki mimarlığı tasarlaması yerine, atölyede öğrenciye engin bir varoluş alanı tanınır. Benliği ve hikayesi önplana çıkarılırken estetik algısı, mekansal kavrayışı ve tasarım süreçlerine yaklaşımı çeşitli örnekler, okumalar ve tartışmalar eşliğinde incelikli bir dönüşümden geçirilir.

Yukarıda ana hatları çizilmeye çalışılan yaklaşımlar, Özyurt’un Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne döndüğü 2005’ten ölümüne kadar geçen sürede mimari proje atölyelerinde önemli yapısal dönüşümlere neden olmuştur. Mimarın bireyi ve çağdaş mimarlığı merkeze alan yaklaşımı öğrenciler kadar asistanlar için de besleyici bir süreç sunmuştur. Bu metnin yazarı gibi Özyurt’un atölyesinde yetişen öğretim üyelerinin yöntem ve yaklaşımları onun ekolünden farklı derecelerde izler taşır. Özyurt da ders verdiği süre boyunca kendisinin “akademisyen” değil “mimar” olduğunu ve önceliğinin asistan yetiştirmek olduğunu dile getirmiştir. Bu ifade, dünyadaki önemli mimarlık okullarının tümünde ünlü mimarların misafir öğretim üyesi olarak ders verdiği göz önüne alındığında hiç kuşkusuz daha anlamlı hale gelir. Darbe döneminde istifa etmeden önce Sedat Hakkı Eldem’in asistanlığını yapmış olan Özyurt, akademiye de benimsenen bu geleneği özel olarak vurgulamış ve yaşatılması gerektiğini savunmuştur.

Özyurt 10 Ağustos 2022 günü Osman Hamdi Bey Salonu’nun görkemli girişinden sonsuzluğa uğurlandı. Onun hoca kimliğiyle öğrenciler ve genç/yaşlı meslektaşlarında bıraktığı derin izleri aktarabilmek böyle bir yazının kapsamını aşılıyor. Atölyelerinde benimsediği yöntemin yansımaları, törene iştirak ederek söz almak için sıraya giren öğrencilerinin ifadelerinde vücut buldu. Onunla az ya da çok temas etme şansı bulan genç mimar

adaylarının tümü, bu deneyimden sonra başkalaştıklarını ve mimarlığa tutkuyla yaklaşmaya başladıklarını dile getirdi. Bunu Özyurt’un ardında bıraktığı mirasın en güçlü ve içten kanıtı olarak görmek yanlış olmayacaktır.

■ *Haluk Uluşan, Dr. Öğretim Üyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü.*

Notlar:

- 1 Adrian Forty, *Words and Buildings: A Vocabulary of Modern Architecture*, Thames and Hudson, Londra, 2000, s. 136-37.
- 2 Michael Polanyi, “The Logic of Tacit Inference”, *Knowing and Being: Essays*, düz.: M. Grene, University of Chicago Press, Chicago, 1964, s. 144.
- 3 Andrew Leach, *What is Architectural History?*, Polity Press, Cambridge, 2010, s. 10.
- 4 Yüksel Özden, *Öğrenme ve Öğretme*, Pegem Yayıncılık, 2005; Nazmi Şimşek, *Öğrenmeyi Öğrenmede Alternatif Yaklaşımlar*, Akçağ Yayınları, 2015; Hasan Bacanlı, *Gelişim ve Öğrenme*, Nobel Yayın Dağıtım, 2006. Aktaran: Bengi Yurtsever ve Çiğdem Polatoğlu, “Mimari Tasarım Eğitiminde ‘Aktif Stüdyo’ Deneyimleri”, *Megaron*, sayı 15 (3), 2020, s. 412-429.
- 5 B.F. Skinner, *About Behaviorism*, Vintage Books, New York, 1976.
- 6 Jean Piaget, *Six Psychological Studies*, çev.: Anita Tenzer, Vintage Books, New York, 1968.
- 7 William G. Perry, W., *Forms of Ethical and Intellectual Development in the College Years*, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1999, s. 2.
- 8 L.S. Vyogotsky, *Mind in Society*, Harvard University Press, Londra, 1978, s. 39.
- 9 Marc Prensky, “Digital natives, digital immigrants”, *On the Horizon*, sayı 9 (5), NCB University Press, 2001, s. 1-6. Aktaran: Yurtsever ve Polatoğlu, a.g.e., 2020, s. 412-429.
- 10 Kelime olarak yazar ya da *yaratıcı* anlamına gelen “*Auteur*” kavramı ilk kez Fransız sinemacı Jean Epstein’in 1921 tarihli “*Le Cinéma et les lettres modernes*” başlıklı yazısında kullanılmıştır. Bkz.: Jean Epstein, “*Le cinéma et les lettres modernes*”, *La Poésie d’aujourd’hui, un nouvel état d’intelligence*, 1921, s. 169-180.
- 11 Zahit Atam, “*Auteur* Kuramı ve Türkiye Sinemasında Yaratıcı-Yönetmenler...”, *Avrupa Sinema Kuramları*, Doruk Yayıncılık, İstanbul, 2015, s. 11 ve 36.
- 12 Mehmet Emre Gül, “*Auteur* Yönetmen Jean-Luc Godard Sinemasında Dönemler ve Yenilikçi Arayışlar”, *Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi*, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya, 2018, s. 21.
- 13 *Pygmalion ve Galata* kendi yapıtlarından birine aşık olan Kıbrıslı heykeltıraş Pygmalion’un öyküsünü anlatır. Tanrıça Afrodite’ye yakaran Pygmalion, ondan evlenebilmesi için heykeli hayata geçirmesini ister ve dileği kabul olur. Bkz.: Azra Erhat, *Mitoloji Sözlüğü*, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1996, s. 840.
- 14 Robert Rosenthal ve Lenore Jacobson, *Pygmalion in the classroom*, Irvington, New York, 1992, s. 45.
- 15 Aktaran: Paul R. Pintrich ve Dale H. Schunk, *Motivation in Education: Theory, Research and Applications*, Prentice Hall, New Jersey, 1996, s. 25.